

**IMUNOSSUPRESSÃO CAUSADA PELO ESTRESSE EMOCIONAL: DA
ETIOLOGIA À PATOGENIA**

Thiago Soethe Ramos

Faculdade de Ciências da Saúde “Prof. Dr. Manuel Riveros”
Universidade Privada do Leste - Filial Cidade do Leste - Paraguai

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7834-3079>

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5613289080623924>

E-mail: soethe@outlook.com

Prof.^a Elizabeth Ohjama (Orientadora)

Faculdade de Ciências da Saúde “Prof. Dr. Manuel Riveros”
Universidade Privada do Leste - Filial Cidade do Leste - Paraguai

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0185-8335>

E-mail: ohjami86@gmail.com

Prof. Dr. Roberto Recart dos Santos (Co-orientador)

Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)

Criciúma – Santa Catarina – Brasil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9844-7534>

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7003607844587009>

E-mail: rsrecart@gmail.com

RESUMO

O estilo de vida desata processos biológicos que conduzem o corpo a uma exaustão mista, levando a um estado denominado “estresse”, adoecendo ou agravando patologias. O objetivo deste estudo é analisar o estresse emocional sobre o sistema imunológico e elaborar um conceito abrangente que possibilite menos desdobramentos errôneos em sua abordagem. Trata-se de uma revisão bibliográfica a partir de artigos em Imunologia retirados da base de dados PubMed. Foram selecionados artigos que relacionassem a problemática estressora com a etiologia imunopatogênica, publicados entre 2021 e 2022 (até o dia 16 de março de 2022) e pesquisados com os termos truncados “imunologia do estresse”, “fisiologia do estresse” e “psicologia do estresse”, em inglês. Evidenciamos que o estresse emocional é multifacetado, muda de acordo a natureza do estímulo, pode ser benigno ou deletério e afeta as populações de TCDs, as quais passam a carregar “cicatrices” que as deixam hiper-responsivas a atividades inflamatórias em *stem cells*, células B e NK. Moléculas como mTOR e PI3K, que expõem agentes virais APCs, levam à exiguidade do processo. Em situação contrária ao estresse, as citocinas pró-inflamatórias TNF- α tendem ao equilíbrio, melhorando o enfrentamento de *noxas*. O estresse pode agravar inúmeras condições em sistemas biológicos. Entretanto, o estresse “positivo” é responsável pelo aprendizado, tornando o processo alostático menos dispendioso. Já a condição cognitiva e a natureza estressora podem influenciar na melhor responsividade e no aprendizado. Verificamos que o estresse de natureza negativa que eleva os níveis de glicocorticoides é cognitivo-dependente, preditor do agravamento de patologias crônicas ou produz sequelas. Por fim, concluímos que o estresse é toda causa e efeito exógenos que fisiologicamente são gatilhos neuroimunoendócrinos de resposta cognitivo-dependente, os quais alostaticamente levam o sistema à homeostase pela natureza independentemente da causa de seus danos, seja ela benigna e/ou deletéria, na forma aguda de caráter bioinformacional e na forma crônica imunopatogênica.

Palavras-chave: Psiconeuroimunologia. Imunopatologia. Psicopatologia.

RESUMEN

El estilo de vida desencadena procesos biológicos que llevan al organismo a un agotamiento, llegando a un estado denominado “ESTRÉS”, luchando u agravando patologías. El objetivo de este estudio es analizar el estrés emocional sobre el sistema inmunológico. Desarrollar un concepto que permita menores posibilidades erróneas. Esta es una revisión de la literatura basada en artículos de Inmunología tomados de la base de datos PubMed. Fueron seleccionados artículos que relacionan estrés con inmunología, publicados entre 2021 y 2022 (16 de marzo de 2022) y pesquisados con los términos “inmunología del estrés”, “fisiología del estresse” y “sicología del estrés”, en inglés. Se ha demostrado que el estrés emocional es multifacético, cambia según la naturaleza del estímulo (benigno o nocivo) y afecta a las poblaciones de "TCD", que desarrollan "cicatrices" del cual los hacen hipersensibles a las actividades inflamatorias en las células madre, B y células NK. Moléculas como mTOR y PI3K exponen agentes virales APC conducen a la escasez del proceso. En contra del estrés, las citoquinas pro inflamatorias TNF- α tienden a equilibrarse. El estrés puede empeorar numerosas condiciones en los sistemas biológicos. No obstante, el buen estrés es responsable del aprendizaje, haciendo que el proceso alostérico sea menos costoso. Por otro lado, la condición de memoria y la naturaleza estresante pueden influir en una mejor capacidad de respuesta y aprendizaje. Descubrimos que el estrés negativo aumenta la capacidad cognitiva niveles dependientes de glucocorticoides, acarreado el empeoramiento de patologías crónicas o de producción de secuelas. El estrés es toda causa y efecto exógeno que fisiológicamente son desencadenantes neuroinmunoendocrinos de la respuesta cognitivo-dependiente, que conducen alostáticamente al sistema a la homeostasis por naturaleza independientemente de la causa de su daño, ya sea benigno o no, en forma de alteraciones bioinformativas y en la forma inmunopatogénica crónica.

Palabras clave: Psiconeuroinmunología. Inmunopatología. Psicopatología

1 INTRODUÇÃO

As evoluções econômicas, tecnológicas e institucionais que ocorreram nas últimas décadas repercutiram no modo de gestão de variadas demandas sociais, devido ao aumento da competitividade, fenômeno este que vem se reproduzindo de forma geométrica (REIS; FERNANDES; GOMES, 2010) e que, aliado ao aumento das adversidades, resulta em crescente volume populacional, inconstâncias econômicas, entre outras variantes, que de forma singular podemos denominar e conceitualizar como “*excesso do todo, tudo e todos*”.

A superabundância de informações recebidas pelo indivíduo move o centro de equilíbrio e esse vetor, que de forma adjacente tira o organismo desse delicado limiar, repercute não somente em um resultado único, mas em vários, que obedecem às respostas de ordem da mecânica newtoniana; assim sendo, toda ação contrária a esse tênue equilíbrio (ecológico, bioquímico e social) terá uma reação, porém não elementar (de igual proporção e/ou intensidade), mas sim singularmente geométrica - já que a recepção de estímulos/informação é múltipla e, quando assim, pode obedecer a uma sequência geométrica ao desencadear resultados/reações/sintomas em um sistema fechado, com vários outros subsistemas que estabelecem esse tênue limiar tão delicado chamado *homeostase* - como Walter Cannon, em 1929, denominou esse fino e singular limiar e equilíbrio fisiológico de *estado homeostático*, termo que sugere o conjunto de mecanismos fisiológicos de manutenção de equilíbrio do meio interno (CANNON, 1929).

Isso nos leva a caracterizar também os mecanismos de mudança e adaptação, chamados de *alostasia* ou *alostase* e propostos por Sterling em 1988, quando o autor aponta o sistema nervoso como centro regulador desse fenômeno, que se define como o conjunto de respostas mecano-cognitivas que compele à melhora e eficiência do organismo ao responder a determinado estímulo que desloca o organismo desse fino equilíbrio, obviamente esse conjunto de movimentos fisiológicos tende ao gasto energético, à produção de calor e ao aumento dos níveis entrópicos. A depender dessa demanda, que chamamos de carga alostática, esse conjunto pode conduzir a uma exacerbação de processos celulares, seguida de maiores danos e com o acarretamento de uma *falha alostática*, a qual, por sua vez, torna-se um evento de importância clínica (SOUSA; SILVA; GALVÃO-COELHO, 2015).

Essa demanda exacerbada de ocupações em um indivíduo, juntamente com o aumento progressivo da velocidade com que essas vêm aparecendo, responde como um estímulo

estressor (por esforço), tal como os fenômenos fisiológicos que ocorrem em uma presa frente ao predador. Sua fase primária é chamada de "reação geral de alarme", seguida pela fase de resistência, e cessando com a fase de exaustão, como relatou Hans Selye em 1946 em seu manuscrito para publicação na revista *Nature*, quando denominou esse processo de “síndrome de adaptação geral”, sentença posteriormente substituída pelo termo "*stress*" (SEGERSTROM; MILLER, 2004)

O corpo gera, em resultado ao estímulo estressor – em que o medo ocupa um espaço protagonista - uma descarga hormonal, imunológica e energética, de curta duração, que traça respostas imediatas para lutar ou fugir em situações ameaçadoras (TAFET, 2022), onde o sistema nervoso responde com um forte gradiente de catecolaminas, aumentando por exemplo a frequência cardíaca (FC), a pressão arterial (PA) e o estado de vigília, e gerando um efeito analgésico que acelera a síntese e o gasto de energia coordenados pelo sistema de alostasia por *feedback* negativo. Então, ao passar à fase seguinte – de “resistência” – o corpo busca adaptar-se à nova condição fisiológica e ocorre a hipertrofia de determinados tecidos glandulares e hipoplasia de tecidos linfoides (BEAR, 2017a).

Esse fenômeno gera uma série de efeitos deletérios que em longo tempo podem se tornar estresse crônico (EC) e geram sintomas singulares, levando à gênese de patologias de origem psicossomática de grande relevância. Isso leva a prejuízos diversos, tais como afetivos, cognitivos e laborais, já que na fase aguda os sintomas decorrentes da exposição a um estímulo estressor duram apenas algumas horas (ZUARDI, 2010). E, quanto maior a duração dos danos causados, muito mais complexa se torna a reparação após a fase de exaustão.

Isso nos faz sugerir o estresse como ponto-chave no surgimento e/ou agravamento de patologias sistêmicas, com altos custos emocional, físico e cognitivo que reduzem a capacidade em atividades como as laborais e de interações sociais, já que a saúde mental e física estão intimamente ligadas (GONÇALVES *et al*, 2021), isso torna o estresse um objeto de nível pandêmico, com importância econômica, clínica e social incomensurável.

2 OBJETIVOS

Neste estudo objetivamos:

- Refletir a influência das negativas emoções e do estresse crônico na vulnerabilidade do sistema imunológico;

- Descrever a diminuição da competência de defesa em resposta patológica;
- Refletir sobre os diferentes conceitos de estresse;
- Elaborar um conceito que evite os numerosos desdobramentos.

3 METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva com análise reflexiva, elaborada a partir de artigos científicos e livros em imunologia básica e avançada. Essa revisão teve como questão norteadora: "Qual a interferência de eventos emocionais (estressores) que causam incompetência na defesa imunológica?" Os documentos científicos foram coletados da base de dados PubMed. Somente foram selecionados artigos que melhor relacionassem a problemática do estímulo estressor com a etiologia imunopatogênica e publicados entre 2021 e 2022 (até o dia 16 de março de 2022), para que as publicações encontradas fossem o mais cientificamente atualizadas dentro dos parâmetros desejados. Utilizamos as palavras-chave de pesquisa "imunologia do estresse, "fisiologia do estresse" e "psicologia do estresse" de maneira truncada e em inglês, ou seja: "immunological stress", "physiological stress" e "psychological stress", utilizando o artigo de ligação "e" ou "and". Dividimos o estudo em 3 processos: 1) coleta dos artigos; 2) leitura e análise; 3) elaboração textual de acordo com as reflexões levantadas. Como a pesquisa na base de dados resultou em n=12, decidimos analisar todos os artigos. À medida que determinadas obras encontradas foram sendo utilizadas neste trabalho, seus referidos dados foram colocados em *itálico* e **negrito** para que seja possível diferenciar tais obras dos materiais suplementares e dos materiais dos resumos, estes últimos foram diferenciados em nota de rodapé.

4 DADOS COLETADOS

Na busca avançada com o indexador ((IMMUNOLOGICAL STRESS) AND (PHYSIOLOGICAL STRESS)) AND (PSYCHOLOGICAL STRESS), encontramos 11 resultados entre os anos de 2021 e 2022, em uma primeira busca realizada no dia 10 de março de 2022.

Fizemos uma nova busca e encontramos 303 resultados (entre 1969 e 2022), sendo que do ano de 2009 até o momento houve o maior número de publicações nessa base de dados com o cruzamento dos termos truncados acima: 18 artigos. Já no dia 16 de março de 2022 realizamos uma nova busca e encontramos 12 itens com o filtro temporal de 2021-2022.

Entretanto, dos 12 resultados encontrados, apenas 9 eram de acesso aberto (utilizamos para isso o filtro “*free full text*”) e 3 foram disponibilizados apenas com os resumos. Entramos em contato com os autores dos resumos, porém não recebemos feedback de dois autores. Apesar de não ser metodologicamente usual nem cientificamente correto, realizamos uma breve análise sobre os achados existentes nos resumos, e nos artigos de textos completos faremos uma análise mais profunda e criteriosa. Assim temos: total n=12; acesso aberto n=9; restrito n=3; autor disponibilizou n=1; logo, artigos completos n=10 e resumos n=2. A partir desses dados elaboramos a Tabela 1:

Tabela 1 - Resultados configurados a partir da busca avançada na base de dados PubMed no dia 16 de março de 2022, com os termos truncados em inglês: ((IMMUNOLOGICAL STRESS) AND (PHYSIOLOGICAL STRESS)) AND (PSYCHOLOGICAL STRESS).

N	Título	Autores	Ano
1*	Psychological Stress on Wound Healing: A Silent Player in a Complex Background	Basu S, Goswami AG, David LE, Mudge E.	2022
2	Loneliness: An Immunometabolic Syndrome	Pourriyahi H, Yazdanpanah N, Saghazadeh A, Rezaei N.	2021
3**	The costs of coping: Different strategies to deal with social defeat stress might come with distinct immunologic, neuroplastic, and oxidative stress consequences in male Wistar rats	Vasconcelos M, Chatain CP, Gehres SW, Stein DJ, Guahyba BL, Géa LP, Rosa ED da, Pfaffenseller B, Rosa AR, Almeida RMM de.	2021
4	Chronic stress primes innate immune responses in mice and humans	Barrett TJ, Corr EM, van Solingen C, Schlamp F, Brown EJ, Koelwyn GJ, Lee AH, Shanley LC, Spruill TM, Bozal F, Jong A de, Newman AAC, Drenkova K, Silvestro M, Ramkhelawon B, Reynolds HR, Hochman JS, Nahrendorf M, Swirski FK, Fisher EA, Berger JS, Moore KJ.	2021
5	Stress responses in high-fidelity simulation among anesthesiology students	Stecz P, Makara-Studzińska M, Białka S, Misiołek H.	2021
6 ^{“”}	Impact of Air Pollution on Allergic Rhinitis and Asthma: Consensus Statement by Indian Academy of Pediatrics	Reddy KRBK, Gupta N, Bhattacharya BG, Deka NM, Chandane P, Kapoor R, Gupta S, Nagarajan SA, Basavaraja GV, Parekh BJ.	2021
7**	Adaptation to Asthma in Children: A Matter of Coping and Stress Control	Segura Moreno CC, Diaz Heredia LP.	2021

8	Immunological Aspects of Isolation and Confinement	Ponomarev S, Kalinin S, Sadova A, Rykova M, Orlova K, Crucian B.	2021
9	Mindfulness-Based Interventions for Physical and Psychological Wellbeing in Cardiovascular Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis	Marino F, Failla C, Carrozza C, Ciminata M, Chilà P, Minutoli R, Genovese S, Puglisi A, Arnao AA, Tartarisco G, Corpina F, Gangemi S, Ruta L, Cerasa A, Vagni D, Pioggia G.	2021
10	A Review of Inflammatory Bowel Disease: A Model of Microbial, Immune and Neuropsychological Integration	Tavakoli P, Vollmer-Conna U, Hadzi-Pavlovic D, Grimm MC.	2021
11	Waterfall Forest Environment Regulates Chronic Stress via the NOX4/ROS/NF-κB Signaling Pathway	Zhu Z, Zhao X, OuYang Q, Wang Y, Xiong Y, Cong S, Zhou M, Zhang M, Luo X, Cheng M.	2021
12	Short-Term Relocation Stress-Induced Hematological and Immunological Changes in <i>Saimiri boliviensis boliviensis</i>	Nehete PN, Nehete BP, Patel AG, Chitta S, Scholtzova H, Williams LE.	2021

Legenda: * Item de acesso restrito, cujo autor enviou o artigo completo; ** Itens que apresentam apenas os resumos; ""Artigo excluído da análise, pois não conectava a interação emocional com a atividade imunológica. Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESTRESSE AO LONGO DO TEMPO, EM UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICA EVOLUTIVA, FILOSÓFICA E NEUROBIOLÓGICA

Durante o desenvolvimento evolutivo, cognitivo e biológico - *darwiniano* - desde a pré-história que se compõe dos períodos paleolítico, mesolítico e neolítico até a atualidade, os indivíduos (*animais*) são bombardeados por um excesso de estímulos informacionais e/ou bioinformacionais, experiências interativas do tipo sujeito>objeto; sujeito>sujeito; sujeito>objeto>sujeito (ADÃO, 2013).

Esses dados foram coletados pelos nervos sensitivos, que participaram de um circuito neuronal, produziram uma sinapse química ou elétrica, foram ciclados por um processo cognitivo e resultam na *noxa* primitiva-primordial do estresse, ou seja, o estímulo mínimo necessário que desloca a homeostase do seu limiar harmônico, induzindo movimentos entálpicos obrigatórios desse sistema e não estabelece ao estresse um caráter intrinsecamente deletério em todas as suas faces, mas sim retórico, informacional, midiático, transitório e necessário, mesmo que produza um equivalente oxidativo.

Reforçando a epistemologia físico-química informacional, Bruce Alberts e colaboradores, no livro *Molecular Biology of the Cell*, descrevem o fenômeno de oxidação

como a adição de oxigênio a uma molécula genericamente, ou perda de elétrons (e^-) e, de forma mais singular, toda e qualquer reação em que haja o compartilhamento covalente de e^- do átomo protagonista (O^2), ou de suas espécies reativas: radicalares ou não radicalares, que no organismo são derivadas da reação de Fenton na respiração celular e de outros eventos de natureza peroxidativa (ALBERTS *et al*, 2013). Podemos deduzir uma natureza mecânica nesse processo se há uma continuidade que pode ser medida por velocidade e, se durante tal processo este apresenta uma certa variância medida por aceleração, ele conseqüentemente possui um vetor preditivo, já que essas ligações obedecem a uma ordem de afinidade ligante.

O cortisol (ver Quadro 1) é o protagonista genitor molecular de todo esse processo, ele modula respostas singulares e particulares a outras moléculas esteroidais, e flexões cognitivas e ambientais diferenciam ainda mais a especificidade de cada resposta.

Quadro 1 – Imagem e descrição da estrutura química da molécula de cortisol.

	<p>Dados depositados ou computados pelo PubChem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fórmula estrutural: c21h30o5.- Fórmula molecular: c 21 h 30 o 5.- IUPAC: (8s, 9s, 10r, 11s, 13s, 14s, 17r)-11,17-di-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-deca-hidro- 1h-ciclopenta[a]fenantren-3-ona.- PubChem CID: 5754.
---	--

Fonte: Adaptado de NCBI (2022).

Eventos estressores, a partir de experiências bem-sucedidas, somam-se ao indivíduo na construção da autoconfiança, coragem e personalidade, adjetivos estes que participam na construção da individualidade, no aperfeiçoamento perceptivo, na flexibilidade cognitiva e inteligência emocional. Estes darão margem a ‘interpretação’ para a pessoa reconhecer as primeiras nuances deste novo sentido abstrato - ‘a dúvida, a certeza, a inquietação’ - possibilitando reconhecer os primeiros somato-sintomas primitivos do estresse. Os abalos

sofridos pelo corpo são resultado da prostração, exposição a situações de exacerbação calorimétrica (frio ou calor), medo, injúrias corporais, enfermidades, desenlaces biológicos e psicológicos e sociais de natureza negativa, que demandavam de algum tipo de esforço, e fizeram o ser entender a gênese deletéria desse fenômeno (SILVA; GOULART; GUIDO, 2018); culminam no deslocamento do eixo homeostático que causa ônus de energia biológica - seja ela química ou proteica - para a geração do movimento dinâmico em direção à reparação fisiológica (tecidual), causando um gasto energético vetorial adjacente ao equilíbrio dinâmico do organismo. No decorrer do processo de evolução, essas adversidades - que também podemos denominar segundo a Fisiologia, a Física e a Psicologia como estímulos/eventos estressores - conduzem o corpo a respostas fisiológicas de sobrevivência, adaptação e aprendizado. Percebemos, assim, que quando o indivíduo entende que é capaz de superar o agente estressor, a carga nociva produzida - ou, melhor dizendo, o volume desse “*mix* bioquímico” de substâncias - é minimizada, isso gera uma resposta de *feedback* por gradiente de concentração diminuída ou nem reconhecida, deixando de causar danos. A percepção, que gera respostas fisiológicas, apresenta, assim, um caráter subjetivo, diretamente ligado a traços psiconeuroimunológicos que cognitivamente vêm a modular essa resposta (ROCHA *et al*, 2018).

Não obstante, o tipo de agente estressor resulta em respostas diferentes e, comumente, há a tendência de supressão da imunidade celular e a preservação da imunidade humoral. Entretanto, quando o estresse torna-se crônico leva à supressão de ambos os sistemas complementares de respostas imunológicas. A resposta a estímulos estressores varia de acordo com o tipo e a sequência de eventos (trauma e perda), e a manutenção do estímulo estressor (aumento ou diminuição do tempo (t)) depende de variáveis subjetivas, como idade, enfermidade, estado físico-emocional e/ou fisiológico, estes então se tornam protagonistas da forma de resposta e duração do evento, determinando o tipo e a gravidade dos danos (SEGERSTROM; MILLER, 2004).

Em estado eutrófico, o estresse não se relaciona somente com eventos deletérios, ele desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo, para o enfrentamento de variáveis estressoras, superação de desafios, mediação do sentido de cautela e atuação como agente de motivação (SILVA; GOULART; GUIDO, 2018; SILVA, 2005 *apud* ROCHA *et al*, 2018).

Concordamos com Segerstrom e Miller (2004), quando estes salientam em sua pesquisa que, em um século de estudos e mais de 300 documentos, ainda se encontrou grande

dificuldade de definir uma taxonomia singular para o termo ‘estresse’, e com Castiel (2005), que afirma a dificuldade na delimitação de um conceito e sobre uma exaustiva discussão, que leva a mais desdobramentos conceituais em relação à teoria do estresse. Entretanto, o autor aponta dois fatores importantes na modelagem taxonômica do termo: “1) manifestações cuja previsibilidade não é delimitável; 2) fenômenos que se encontram em níveis hierárquicos distintos”(CASTIEL, 2005, p. 103). Como já dito anteriormente, a grande proporção das variáveis e a falta de um parâmetro de medição preciso dificultam a limitação desses parâmetros – a expressão dos níveis sintomatológicos oriundos do estresse é diretamente proporcional às experiências (sejam elas boas ou ruins), ao nível intelectual e às sequelas cognitivas do indivíduo. Essas variâncias não só dependem de como as características da personalidade de hábitos foram construídas, como também do estado em que se encontrava o indivíduo no estágio inicial de aferição e coleta dos dados. Além disso, *Pourriyahi et al (2021)* relatam em sua pesquisa uma série de mudanças neuroimunoendócrinas nas diversas maneiras com que socializamos e - principalmente - não socializamos, as quais são geridas de certa forma pelo ambiente psicossocial ao redor do indivíduo e ativam gatilhos que se comportam como estressores. *Ponomarev et al (2021)*, por sua vez, em sua pesquisa observam o sistema imunológico em ambientes controlados e relatam a dificuldade de acurácia nos dados devido à colossal variância dos resultados, pois estes são consequência da relação do sistema neurológico, endócrino e imunológico. Nesse sentido, *Basu et al (2022)* informam que, tanto o sistema fisiológico de maneira geral como singularmente o eixo psiconeuroimunoendócrino são também resultado do meio das experiências cognitivas e de suas relações interpessoais.

Sem embargo, esses eventos, epistemologicamente de senso comum, são considerados como efeitos deletérios ao corpo, ou a vida, porém verdadeiramente cumprem funções informacionais (benignas), simples exemplos encontramos na aprendizagem e na adaptação do ponto de vista comportamental (psicológico) e biológico (conceito darwiniano). Em contrapartida, do ponto de vista clínico não devemos superestimar esses eventos de construção emocional do indivíduo, uma vez que a exacerbação deste pode gerar fenômenos ou sintomas de importância clínica, sinalizando o agravamento de uma patologia preexistente.

Assim, podemos concluir que **estresse** é: toda causa e efeito exógenos que fisiologicamente são gatilhos neuroimunoendócrinos de resposta cognitivo-dependente e alostaticamente fazem o corpo entrar em homeostase pela natureza da causa de seus danos,

seja ela benigna e/ou deletéria, na forma aguda de caráter bioinformacional e na forma crônica imunopatogênica.

4.2 A ALVORADA DO CAOS PATOLÓGICO - QUANDO A INFORMAÇÃO DEIXA DE SER INFORMAÇÃO

Para entendimento do ponto inicial de um evento estressor, precisamos interiorizar esta frase: *O cortisol é o hormônio que, quando liberado, desencadeia todos os eventos fisiológicos relacionados a algum fenômeno de alarme/resposta física ou psicológica.* Além disso, precisamos reconhecer que nem o estresse nem processos inflamatórios decorrentes desse fenômeno possuem uma única face - a “negativa, deletéria, a que faz mal”, pois se tratam de importantes estímulos informacionais.

Sabemos que o estímulo estressor não é notoriamente estressor quando o observamos de uma perspectiva psicológica, ele torna-se estressor quando é suficiente para ativar mecanismos comportamentais que, através da percepção do indivíduo, são capazes de desencadear os processos fisiológicos responsáveis pela fase do choque.

Levando em consideração que esses estímulos emocionais somam-se a um processo de aprendizagem (experiências), cognição e de personalidade que determinam a singularidade individual, eles não necessariamente tornam o estresse um evento negativo, isso depende de sua natureza. A seguir apresentamos o que encontramos em oito publicações, por ordem alfabética do primeiro autor de cada uma delas.

Barret et al (2021), acerca da resposta imune inata em humanos sob estresse crônico (EC), observando a atividade monocítica e mielocítica sugerem que indivíduos expostos ao estresse apresentam traços celulares e genômicos que elevam o monócito, esse fundamental protagonista da inflamação sistêmica, e carregam traços cicatriciais que os levam a comportamentos bioquímicos hiperinflamatórios. Já em relação aos TCRs (Receptores *toll like*), estes exibem por conta do insulto transcriptogênico uma assinatura hiper-responsiva sob estimuladores antigênicos.

Marino et al (2021), em sua pesquisa de meta-análise e revisão sistemática sobre bem-estar físico e psicológico em doenças cardiovasculares (DCV) sob intervenções práticas de *mindfulness-based*, evidenciaram que a técnica tem significativo resultado na diminuição dos níveis de ansiedade, depressão, estresse e PA, e melhora no desempenho fisiológico.

Apesar da heterogeneidade dos estudos analisados, puderam concluir que a técnica traduz eficácia de primeira linha na busca de bem-estar psíquico e fisiológico ao paciente com DCV.

Nehete et al (2021) analisaram macacos-esquilos em situações de mudança de ambiente e realocação de colônias, que são agentes estressores, e evidenciaram uma série de mudanças imunológicas, na análise detalhada do sangue evidenciaram mudanças em linfócitos e outros marcadores bioquímicos. Sob análise de citometria de fluxo os índices indicaram redução na população celular de células T CD3⁺, CD4⁺, CD8⁺. Monócitos, células B e *natural killer* tiveram mudanças funcionais.

*Segura Moreno e Diaz Heredia (2021)*¹, em estudo quantitativo correlacional quantitativo com uma amostra de n=280 em faixa etária de indivíduos entre 6 e 16 anos, com asma, admitidos em consulta ambulatorial e de internação em uma instituição de nível IV na Colômbia, evidenciaram que indivíduos com níveis de estresse reduzido possuem maior controle de sua condição.

Stecz et al (2021) em seu estudo analisaram alunos de anesthesiologia em situações de emergência. Manejar uma emergência hospitalar é uma atividade que demanda, é desgastante, de alta demanda cognitiva; logo, um estímulo estressor. A pesquisa desses autores teve como amostra 56 alunos de Medicina e 3 medições: 1^a antes da atividade de emergência; 2^a depois dessa atividade; 3^a duas horas depois dessa atividade. Agentes bioquímicos relacionados ao estresse foram tomados: cortisol, testosterona, imunoglobulina A secretora (IgA_{sec}), α -amilase, saturação de oxigênio (SpO₂) e FC e PA. Os autores verificaram que, antes da situação de emergência, a preocupação fez com que a SpO₂ aumentasse. Após a situação de emergência a PA e a FC aumentaram, o que repercute um achado curioso. Já sob o ponto de vista imunológico, a atividade linfocítica manifestada foi pela secreção de IgA aumentada, contudo, rapidamente suprimida pelo significativo aumento de glicocorticoides. Assim, a assinatura obtida no estudo relaciona a manifestação IgA_{sec} sob eventos psicológicos negativos proporcionalmente à incompetência imunológica.

Tavakoli et al (2021), em seu estudo de revisão sobre doenças inflamatórias intestinais, também evidenciaram certa ligação - apesar de não muito bem entendida - entre a resposta genética, o ambiente, o estado psicológico e a eficiência imunológica, e salientam que há necessidade de novos estudos correlacionando esses fatores aos índices de gravidade;

*Vasconcelos et al (2021)*², mostraram o impacto do estresse na capacidade de lidar com o evento, ela foi realizada com ratos e sugere que pode haver alteração das defesas

¹ Resumo.

² Resumo.

antioxidativas, revelando um dano oxidativo maior em indivíduos que obtiveram dificuldades no enfrentamento.

Zhu et al (2021), em seu estudo com modelo humano e animal, expuseram os pacientes em espaços de natureza e cachoeiras, e evidenciaram uma significativa mudança nos níveis de fatores inflamatórios como IL-1 β , TNF- α , IL-6 e IL-10, que diminuíram durante a intervenção e reduziram os danos causados pelo estresse crônico em ratos, inibindo as vias NOX4/ROS/NF- κ B.

Com base nesses estudos, claramente evidenciamos que todo o mecanismo do estresse é caracterizado por resposta imediata, respostas que conferem também adaptativamente a responsividade à tomada de decisão e cognição. Evidenciamos, também, claramente a participação inflamatória da caspase 1 (casp1) nos processos de diminuição populacional da linhagem de células Ts devido à ação da casp1 nos fenômenos de hiper-responsividade imunológica e devido a injúrias pelo estresse negativo.

5 CONCLUSÃO

Concluimos que o estresse negativo pode ser a etiologia e o agravamento de inúmeras condições patológicas sistêmicas em sistemas biológicos de mamíferos, em especial de humanos, uma vez que desencadeia eventos que aceleram potencialmente a velocidade de reação metabólica, os quais causam danos oxidativos às biomoléculas por aumentarem o volume de espécies reativas de oxigênio (radicalares e não radicalares), produzindo sinalização redox e vias inflamatórias, por exemplo, as das caspases 1 precursoras de maturação Il-1b. Entretanto, o estresse ‘positivo’ é responsável pelo aprendizado, comprometimento, formação da personalidade e resiliência. Já a condição cognitiva e a natureza estressora podem tanto influenciar na melhor responsividade imunológica, como em sua depleção, e não deixa de causar danos já que toda molécula/substância tem sua vida útil, única e singular, que é aceleradamente diminuída conforme seu uso.

Por mais que a heterogeneidade dos documentos analisados tenha sido alta, podemos concluir que, sim, o estresse de natureza negativa, que eleva os níveis de glicocorticoides, é cognitivo-dependente e preditor do agravamento de patologia quando sua natureza for crônica. Assim, o estresse é *toda causa e efeito exógeno que fisiologicamente são gatilhos neuroimunoendócrinos de resposta cognitivo-dependente, que tiram o sistema de sua forma harmônica e alostaticamente fazem o corpo entrar em homeostase pela natureza da causa de*

seus danos, seja ela benigna ou deletéria, na forma aguda de caráter bioinformacional e na forma crônica imunopatogênica.

AGRADECIMENTOS

Aos meus orientadores, Professores Elizabeth e Roberto, que me conduziram por caminhos não traçados. Em especial à Professora Ana L. P. Reis, que sem termos qualquer tipo de vínculo e sem nos conhecermos, sanou-me dúvidas e supriu-me com literaturas riquíssimas.

Ao Dr. Somprakas Basu, pela colaboração. E, principalmente, à Professora Maria Helena Soethe, Especialista em Arte Patrimonial e ‘a melhor mãe do mundo’.

A todos vocês estendo o meu muito obrigado!

REFERÊNCIAS

ADÃO, A. do N. A ligação entre memória, emoção e aprendizagem. *In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (EDUCERE)*, 11., 23 a 26 set. 2013, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná: 23 a 26 set. 2013. p. 29411-29421.

ALBERTS, B. *et al.* **Molecular Biology of the Cell**. 4. ed. New York: Garland Science, 2002.

BARRETT, T. J. *et al.* Chronic stress primes innate immune responses in mice and humans. **Cell Rep [online]**, v. 36, n. 10, 7 set. 2021. DOI: 10.1016/j.celrep.2021.109595. PubMed PMID: 34496250; PubMed Central PMCID: PMC8493594. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34496250/>. Acesso em: 29 jun. 2022.

BASU, S. *et al.* Psychological Stress on Wound Healing: A Silent Player in a Complex Background. **Int J Low Extrem Wounds [online]**, 1 fev. 2022. DOI: 10.1177/15347346221077571. PubMed PMID: 35102769. [Online ahead of print]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35102769/>. Acesso em: 29 jun. 2022.

BEAR, M. F. As Bases Biológicas dos Transtornos de Ansiedade. *In: BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso*. 4. ed. Trad. Carla Dalmaz et al. Porto Alegre: Artmed, 2017a. p. 759-760. ISBN 978-85-8271-433-1.

BEAR, M. F. Tratamentos para os Transtornos de Ansiedade. *In: BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso*. 4. ed. Trad. Carla Dalmaz et al. Porto Alegre: Artmed, 2017b. p. 761. ISBN 978-85-8271-433-1.

CANNON, W. B. Organization for physiological homeostasis. **Physiological Reviews**, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 399-431, 1 jul. 1929. DOI: 10.1152/physrev.1929.9.3.399. Disponível em: <https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.1929.9.3.399>. Acesso em: 24 mar. 2022.

CASTIEL, L. D. O estresse na pesquisa epidemiológica: o desgaste dos modelos de explicação coletiva do processo saúde-doença. **Physis: Revista de Saúde Coletiva** [online], v. 15, n. suppl, p. 103-120, 2005. DOI: 10.1590/S0103-73312005000300006. Epub 28 abr. 2006. ISSN 1809-4481. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/gX8TsnfYkpV7HVKt8LzdbM/?lang=pt>. Acesso em: 17 mar. 2022.

GONÇALVES, G. K. *et al.* O impacto do estresse nos diferentes fenômenos da saúde. *In: SILVA, R. M. da. (org.). Estresse e fenômenos associados em estudantes da área de saúde no Brasil.* Ponta Grossa: Atena, 2021. p. 1-10. DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.1812125081>. Disponível em: <https://cdn.atenaeditora.com.br/documentos/ebook/202108/16469b1173ceb471f776e7346acb bf3389a90dfe.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2022.

MARINO, F. *et al.* Mindfulness-Based Interventions for Physical and Psychological Wellbeing in Cardiovascular Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Brain Sci** [online], v. 11, n. 6, 29 maio 2021. DOI: 10.3390/brainsci11060727. Review. PubMed PMID: 34072605; PubMed Central PMCID: PMC8227381. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3425/11/6/727>. Acesso em: 29 jun. 2022.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION (NCBI). Hydrocortisone. *In: NCBI. PubChem* [online database]. Bethesda: NCBI, [2022]. PubChem CID 5754. Disponível em: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrocortisone>. Acesso em: 27 maio 2022.

NEHETE, P. N. *et al.* Short-Term Relocation Stress-Induced Hematological and Immunological Changes in *Saimiri boliviensis boliviensis*. **J Immunol Res** [online], 2021. DOI: 10.1155/2021/5318590. PubMed PMID: 34840989; PubMed Central PMCID: PMC8616703. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/jir/2021/5318590/>. Acesso em: 29 jun. 2022.

PONOMAREV, S. *et al.* Immunological Aspects of Isolation and Confinement. **Front Immunol** [online], v. 12, 24 jun. 2021. DOI: 10.3389/fimmu.2021.697435. PubMed PMID: 34248999; PubMed Central PMCID: PMC8264770. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.697435/full>. Acesso em: 29 jun. 2022.

POURRIYAH, H. *et al.* Loneliness: An Immunometabolic Syndrome. **Int J Environ Res Public Health** [online], v. 18, n. 22, 19 nov. 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph182212162>. PubMed PMID: 34831917; PubMed Central PMCID: PMC8618012. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/22/12162>. Acesso em: 29 jun. 2022.

REIS, A. L. P. P. dos; FERNANDES, S. R. P.; GOMES, A. F. Estresse e fatores psicossociais. **Psicologia: Ciência e Profissão** [online], v. 30, n. 4, p. 712-725, 2010. DOI: 10.1590/S1414-98932010000400004. Epub 17 jun. 2011. ISSN 1982-3703. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/8VdqxG3rYm37knTdfCxxqtm/?lang=pt>. Acesso em: 18 mar. 2022.

ROCHA, T. P. de O. *et al.* Anatomofisiologia do estresse e o processo de adoecimento. **Revista Científica da Faculdade de Medicina de Campos (RCMFC)**, Campos dos Goytacazes, v. 13, n. 2, p. 31-37, dez. 2018. DOI: 10.29184/1980-7813.rcfmc.198.vol.13.n2.2018. Disponível em: <http://www.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/198/180>. Acesso em: 29 jun. 2022.

SEGERSTROM, S. C.; MILLER, G. E. Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 years of inquiry. **Psychol Bull** [online], v. 130, n. 4, p. 601-630, jul. 2004. DOI: 10.1037/0033-2909.130.4.601. PMID: 15250815; PMCID: PMC1361287.

SEGURA MORENO, C. C.; DIAZ HEREDIA, L. P. Adaptation to Asthma in Children: A Matter of Coping and Stress Control. **Compr Child Adolesc Nurs** [online], jul. 2021. DOI: 10.1080/24694193.2021.1945707. PubMed PMID: 34232838. [Online ahead of print]. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/24694193.2021.1945707?journalCode=icpn21>. Acesso em: 29 jun. 2022.

SILVA, R. M.; GOULART, C. T.; GUIDO, L. A. Evolução histórica do conceito de estresse. **Rev. Cient. Sena Aires**, Valparaíso de Goiás, v. 7, n. 2, p. 148-156, 2018. Disponível em: <http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/316>. Acesso em: 2 jan. 2022.

SOUSA, M. B. C. de; SILVA, H. P. A.; GALVÃO-COELHO, N. L. Resposta ao estresse: I. Homeostase e teoria da alostase. **Estudos de Psicologia (Natal)** [online], v. 20, n. 1, p. 2-11, 2015. DOI: 10.5935/1678-4669.20150002. ISSN 1678-4669. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epsic/a/wLn5RGy9pVXSZKryWSPHXTF/?lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2022.

STECZ, P. *et al.* Stress responses in high-fidelity simulation among anesthesiology students. **Sci Rep** [online], v. 11, n. 1, 23 ago. 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-96279-7. PubMed PMID: 34426598; PubMed Central PMCID: PMC8382759. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-021-96279-7.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2022.

TAFET, G. E. Clinical Approach to Stress. *In*: TAFET, G. E. **Neuroscience of Stress: From Neurobiology to Cognitive, Emotional and Behavioral Sciences**. [S.l.]: Springer Cham, 2022. p. 105-177. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-00864-1_4. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-00864-1_4. Acesso em: 29 jun. 2022.

TAVAKOLI, P. *et al.* A Review of Inflammatory Bowel Disease: A Model of Microbial, Immune and Neuropsychological Integration. **Public Health ver** [online], v. 42, 5 maio 2021. DOI: 10.3389/phrs.2021.1603990. PMID: 34692176; PMCID: PMC8386758. Disponível em: <https://www.ssph-journal.org/articles/10.3389/phrs.2021.1603990/full>. Acesso em: 29 jun. 2022.

VASCONCELOS, M. *et al.* The costs of coping: Different strategies to deal with social defeat stress might come with distinct immunologic, neuroplastic, and oxidative stress consequences in male Wistar rats. **Behav Neurosci** [online], v. 135, n. 5, p. 654-667, out. 2021. DOI: 10.1037/bne0000488. Epub 12 ago. 2021. PubMed PMID: 34383514. Disponível em: <https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fbne0000488>. Acesso em: 29 jun. 2022.

ZHU, Z. *et al.* Waterfall Forest Environment Regulates Chronic Stress via the NOX4/ROS/NF- κ B Signaling Pathway. **Front Neurol** [online], v. 12, 18 mar. 2021. DOI: 10.3389/fneur.2021.619728. PMID: 33868142; PMCID: PMC8044934. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.619728/full>. Acesso em: 29 jun. 2022.

ZUARDI, A. W. **Fisiologia do estresse e sua influência na saúde**. São Paulo: Departamento de Neurociência e Ciência do Comportamento da USP, 2010. Disponível em: https://www.ceppsima.com.br/pdf/fisiologia_estresse.pdf. Acesso em: 28 nov. 2021.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não ter nenhum potencial conflito de interesse a respeito da pesquisa e/ sua publicação.

FUNDING

The authors declare that no funding is applicable for this research.

CREDIT AUTHORSHIP CONTRIBUTION STATEMENT

EO: Parte clínica. RRS: Metodologia.

DECLARATION OF INTEREST

The authors disclose that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the study reported in this manuscript.